

UNIVERSIDAD
**PABLO^D
OLAVIDE**
S E V I L L A

Facultad de Derecho

Grado en Criminología

Curso 2021/2022

TRABAJO FIN DE GRADO CRIMINOLOGÍA

Influencia de los medios audiovisuales en la percepción de la violencia.

Autor: Lucía Martínez Martín.

Tutor: Paula López Martínez.

Área: Psicología Social.

Sevilla, Mayo 2022.

Índice.

1. Introducción.....	4
2. Marco teórico.....	6
2.1. Efecto insensibilización e imitación.....	6
2.2. Medios audiovisuales como factor agresivo.....	15
2.3. Morbo ante escenarios violentos.....	21
3. Método.....	25
3.1. Objetivos.....	25
3.2. Diseño.....	26
3.3. Participantes.....	26
3.4. Instrumento.....	26
3.5. Procedimiento.....	29
3.6. Resultados.....	30
4. Discusión.....	46
5. Conclusión.....	48
6. Bibliografía.....	49
7. Anexo.....	53

RESUMEN.

El objetivo principal de esta investigación es hacer un repaso de los posibles efectos que pueden tener la visualización de media violenta en la población y estudiar la influencia de los medios audiovisuales en la percepción de la violencia en función de la edad de las personas participantes. Para ello se elaboró un cuestionario que fue respondido por un total de 614 personas de entre 14 y 80 años de toda España.

Palabras clave: medios audiovisuales, agresividad, violencia, percepción.

Abstract.

The main goal of this research is to evaluate the possible effects that the consumption of violent media can have on the population. This work also focuses on the influence that the audiovisual media has on the perception of violence subject to age. To do so, a questionnaire was conducted, with a total of 614 participants between the ages of 14 and 80 years old from all over Spain.

Key words: audiovisual media, aggressiveness, violence, perception.

INTRODUCCIÓN.

Los medios audiovisuales son mecanismos de comunicación que alcanzan un nivel masivo, transmitiendo mensajes a través de canales que involucran conjuntamente imágenes y sonidos de manera articulada, simultánea y sincronizada. Esto consigue un fuerte efecto de realidad que no se ha conseguido antes, revolucionando así la sociedad, y convirtiéndose en la principal fuente de información transmitida (Equipo Editorial, 2021).

Antes era solo la televisión el medio informativo y de entretenimiento que reinaba en los hogares de la población. Se trataba del medio de comunicación más importante, con altos niveles de capacidad de penetración y comunicación (Garrido Lora, 2002), pero ahora contamos con una larga lista de estos medios y que además son hasta más fáciles de consultar.

Por nombrar algunos de estos tenemos: Youtube, Twitch, videojuegos, el cine, plataformas como Netflix y otras, televisión, vídeos compartidos por redes sociales, etc.

A la hora de hablar de estos es importante no olvidar el aspecto cultural que poseen, ya que a partir del uso de estos medios pueden adquirirse ciertos conocimientos, creencias o incluso hábitos. Son instrumentos capaces de generar unos mensajes subliminales, que, si no se usan de manera adecuada, pueden desembocar en violencia, y convertirse en un problema mayor.

Los mayores usuarios y consumidores de este tipo de media son la gente más joven, y esto puede ser algo bastante perjudicial para ellos si no se utiliza con cierto cuidado, debido a que los niños son los más vulnerables ante la cantidad de contenido agresivo, violento y gráfico que puede encontrarse.

Otro aspecto a destacar es que, a diferencia de antes con la televisión, que podía apagarse y ya, ahora es más difícil controlar absolutamente todos los aparatos electrónicos de los que puede disponer un niño. Por lo tanto, puede ser más complicado el mantener alejado de todo ese contenido comentado anteriormente.

De tal forma, el aprendizaje que recibe el niño debido a los modelos que ha visualizado puede, en muchas ocasiones, desvirtuar el medio de enseñanza del que podría tratarse realmente.

Tenemos que recalcar también que no solo existe la posibilidad de que los medios audiovisuales violentos influyan en los jóvenes, ya que pueden hacerlo también en los adultos, aunque de forma menos evidente, pero igual de importante. También el hecho de cómo ha podido cambiar esta influencia en la medida de si ese adulto ha crecido rodeado de todo este contenido gráfico o le pilló más mayor.

Todos estos son temas interesantes que iremos revisando a lo largo de este trabajo.

MARCO TEÓRICO.

1. Efecto insensibilización e imitación.

La televisión, incluyendo en este término plataformas como Netflix, Youtube o cualquier dispositivo en el que se pueda reproducir material audiovisual, es un individuo más en nuestro hogares, y es que la cantidad de tiempo que se pasa un niño promedio delante de esta, que es de media unas 2 horas con 38 minutos para las edades entre 4 y 12 años (Ontiveros, 2014.). Hoy en día la televisión, los móviles, tablets, o cualquier otro dispositivo electrónico, muchas veces hacen hasta de niñera, para que sus padres puedan descansar. Es decir, que los padres llegan de trabajar, y para poder pasar un rato solos y que su hijo esté se entretenga, lo que hacen es darles bien sea una tablet, un móvil o encienden la tele para que así el niño esté tranquilo y ellos no tener que estar tan pendientes. Antes era más habitual llamar a alguien para que les cuidara y no estuviesen solos, pero ahora ya no es necesario, porque estos niños se quedan quietos en el sofá viendo lo que sea.

Lo que no se suele tener en cuenta, son las consecuencias que pueden tener el ver la televisión de manera no supervisada, cuando se trata de personas de temprana edad. Más si lo que estos infantes acaban consumiendo es material que contiene violencia. Por ello, los efectos de insensibilización e imitación no pueden pasarse por alto.

Como bien afirman Brändle-Señán, et al (2011):

Son abundantes los estudios que han conseguido resultados significativos a la hora de correlacionar la exposición a contenidos violentos en los medios de comunicación (fundamentalmente la televisión y los videojuegos) con la generación de pensamientos, actitudes y comportamientos violentos. Estos efectos se han demostrado tanto a corto, como a medio y largo plazo. (Brändle-Señán et al., 2011)

La violencia televisada produce un impacto, a la vez que curiosidad en las personas, y esto se ve aún más acentuado tratándose de niños. Es por esto que los actos violentos que aparecen en la pantalla, aunque ficticios, influyen en la percepción de la realidad de los sucesos violentos (Molleda, 2001).

En este sentido es importante tener en cuenta la dificultad que tienen los más pequeños para separar ficción de realidad, y ven en pantalla a personas solucionando situaciones de manera violenta, por lo que pueden llegar a asumir que esa es la forma de hacerlo en el día a día.

Algo a destacar son los dibujos animados, películas de superhéroes o videojuegos. Todo esto es material que los jóvenes consumen habitualmente, porque además son creados para su exclusiva consumición. Aquí se suele mostrar la violencia ligada a la justicia, es decir, de los “buenos” hacia los “malos”. En estos medios los actos violentos proceden de los considerados personajes buenos, que son quienes se enseñan a los niños a admirar (Jiménez & Serrano, 2014).

Atendiendo también a Nemours KidsHealth, esto puede provocar confusiones a la hora de que los niños comprendan la diferencia entre el bien y el mal, la forma de enfrentarse a situaciones banales. Es decir, y me guió por las palabras de Jiménez y Serrano (2014), la exposición a la violencia es capaz de disminuir la percepción y atención que se brinda a la misma, resultando menos hostil, e incluso pudiendo generar un apoyo a esta, resultando en una banalización.

Albert Bandura, a través de la teoría del aprendizaje social explicó cómo las personas pueden aprender cosas nuevas y desarrollar nuevas conductas mediante la observación de otros individuos (*El Experimento del Muñeco Bobo de Albert Bandura, 2017.*).

Para intentar dar una explicación a la agresividad de los niños, Bandura realiza en 1961 el experimento del Muñeco Bobo, en el cual intervienen 24 niños y niñas de edades comprendidas entre los 3 y 6 años. Para esto, los niños entraban de uno en uno a una habitación que se encontraba llena de juguetes, y entre ellos estaba el “muñeco Bobo”. El muñeco era una figura con forma de payaso inflable, con un peso en la base, que hacía que este después de ser golpeado volviera a su posición original.

El primer grupo de niños, antes de entrar en la habitación, visionó un video donde veían jugar a un adulto con el muñeco de forma agresiva.

El segundo grupo de niños o el denominado grupo de control, fue estudiado después de que el mismo adulto jugara con los juguetes

tranquilamente, para dejarlos solos en la habitación transcurrido cierto tiempo.

Un tercer grupo jugó en la habitación, pero sin observar antes como jugaba el adulto. (*El Experimento del Muñeco Bobo de Albert Bandura, 2017*).

Las hipótesis resultantes fueron que:

El porcentaje de conducta imitada en los niños es mayor, cuando imitan una conducta realizada por su mismo género.

El grupo expuesto al modelo agresivo presentó conductas agresivas mayoritariamente en el grupo de los niños, por sobre el de las niñas.

El grupo de control y el tercer grupo mostraron una conducta escasa o nula de agresividad hacia los juguetes. (*El Experimento del Muñeco Bobo de Albert Bandura, 2017*).

Con este experimento se consiguió demostrar que los niños a los cuales no se les mostró ningún tipo de violencia, luego no la repitieron a la hora de jugar ellos con el mismo muñeco que aparecía en pantalla. Se reveló que la influencia del moldeamiento puede desempeñar funciones de enseñanza, produciendo, desinhibiendo o incrementando los estímulos y excitadores emocionales (Bandura, 1975). Mostrando la importancia de la influencia en el comportamiento de personas tan jóvenes que tiene el visionado de ciertos medios. Ya que ver cómo otros agreden provoca una activación emocional en las personas que observan (Bandura, 1975).

Los niños aprenden viendo la televisión. El aprendizaje es la adquisición, por parte de una persona, de una nueva conducta como resultado de sus interacciones con el medio, esto puede incluir a otros individuos, al igual que conductas observadas (Hikal, 2016.), en la que se incluyen los medios audiovisuales.

Atendiendo a DiCaprio:

Gran parte del aprendizaje puede describirse como aprendizaje por observación. Aprendemos observando la conducta de un modelo. El aprendizaje por observación abarca cualquier tipo de

conducta de igualamiento, como la imitación. Según Bandura y Walters (1963), la simple observación de la conducta del modelo parece ser suficiente para promover el aprendizaje. (Dicaprio 1990, p. 483).

La mente de una persona, al inicio de su existencia, puede ser comparada con un folio en blanco, el cual se dibuja y moldea con la ayuda de las experiencias que ésta viva a lo largo de su vida (Sánchez, 2018). No le damos la importancia suficiente a lo que el aprendizaje por observación puede significar para los más pequeños, que aún no terminan de entender el funcionamiento del mundo ni de sus propias acciones.

No es solo la preocupación de cómo pueden afectarles en la infancia, ya que, según Menor Sendra y López de Ayala (2019) los efectos de la violencia de los medios no tienen por qué tomar formas dramáticas e instantáneas, es decir, no son inmediatos ni necesariamente severos.

Pero esto no significa que no existan efectos a corto o medio plazo, de hecho “son manifestaciones fisiológicas de los efectos mentales de la violencia televisada: a corto plazo, temor; a medio plazo, aprendizaje de procedimientos eficaces para la resolución de conflictos; y, a largo plazo, insensibilidad ante la imagen violenta.” (Garrido Lora, 2002).

Asociaciones como la Academia Americana de Pediatría, la Asociación Médica Americana, la Academia Americana de Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia y la Asociación Americana de Psicología, expusieron para un artículo de Pediatrics (2001) algunos de los principales efectos que la violencia televisada ejerce sobre el público:

- Efecto mimético directo: cuando niños o adultos consumen grandes cantidades de contenido violento en medios audiovisuales, pueden llegar a convertirse en más agresivos, o incluso a desarrollar una preferencia por la respuesta violenta ante la resolución de conflictos.
- La insensibilización: En este caso, centrándonos especialmente en niños, cuando a estos se les expone a grandes cantidades de violencia, pueden llegar a perder sensibilidad por la violencia real de su entorno, al igual que por el sufrimiento ajeno, es decir, tienen menos empatía. A la misma vez que sus niveles de tolerancia hacia la violencia en la vida social aumenta.

- Sobreestimación: los consumidores habituales de violencia pueden sobreestimar el índice de violencia real, lo cual puede generar depresión, estrés post traumático, ansiedad, pesadillas, etc.

Aquí nos vamos a centrar en dos de estos efectos: la imitación y la desensibilización.

Comenzando por la imitación, a través de la observación, los niños interiorizan y reproducen conductas o actitudes agresivas, porque son vistas en la televisión. En ocasiones se subestima la influencia, cuando es un factor que comprende una gran parte del individuo (Sánchez, 2018), sobre todo si hablamos de los más jóvenes.

Que individuos de poca edad pasen mucho tiempo delante de una pantalla sólo consigue incrementar este efecto de imitación, porque la mayoría no poseen la capacidad de diferenciar lo correcto de lo incorrecto, la realidad de la ficción, o el bien del mal (Sánchez, 2018).

Siguiendo a Penalva-Verdú:

Al producirse la identificación (algo en lo que se esfuerzan los contenidos de los medios) con determinados personajes reales o de ficción, el espectador imita la conducta de estos modelos. Esta imitación no se produce de manera automática (a diferencia de las teorías de los efectos donde todo estímulo tiene una respuesta), sino que el sujeto sopesa las consecuencias personales y sociales de los comportamientos (Penalva-Verdú, 2002).

Niños y jóvenes viven rodeados de un entorno en el cual las experiencias de los medios afirman que la violencia es lo natural, y esta se asocia a personajes fuertes que, además, son recompensados por su agresión (García, 2020). Con estas referencias es complicado que una persona aprenda que hay otros medios, que la violencia no es la primera opción.

Respecto a esto, del Río et al (2004), nos presentan los siguientes datos: el 40% de los actos violentos son cometidos por los “buenos”, e incluso cuando son los “malos” los que lo perpetran, solo un 40% de los casos reciben un castigo. En total el 75% de los actos violentos no reciben ningún tipo de sanción en televisión. Sólo un 27% muestra

arrepentimiento por sus actos. Por otro lado, el 55% de las víctimas no parecen mostrar dolor ni sufrimiento, y el 36% de los casos mostraban, de forma poco creíble, haber experimentado algún perjuicio. Y, por último, como dato bastante relevante debido a la influencia que puede tener en aquellos que lo presencian, aunque un 55% de las escenas de violencias exhibidas eran letales, más del 40% se mostraban de forma humorística.

Como dice DiCaprio:

Según Bandura, el aprendizaje puede ocurrir tanto en una consecuencia del reforzamiento como a través del moldeamiento u observación solos. Bandura (1969) se refiere al aprendizaje por observación como aprendizaje “sin ensayo”, debido a que el observador aprende sin emitir ninguna actividad abierta. En una situación novedosa, las personas aprenden lo que deben y lo que no deben hacer por medio de la observación de las conductas de quienes parecen saber cómo actuar. No hay duda de que gran parte del aprendizaje de los seres humanos consiste en igualar la conducta de los demás. (Dicaprio 1990, p. 484).

El aprendizaje, y su consiguiente imitación, puede tomar forma tanto de conceptos como imágenes y representaciones verbales.

Los jóvenes ven cómo personajes llegan a conseguir lo que quieren mediante la violencia, por lo que ésta además de útil, parece la clave del éxito en la vida adulta, un medio fácil para alcanzar sus deseos. Ver con frecuencia escenas de violencia, aunque no sean reales sino producto de la fantasía del creador, suelen crear en el que las observa el prejuicio de que esta violencia y discordia vagan a su alrededor en el día a día, lo que hace que se sientan amenazados y “con derecho” a responder de modo agresivo para resolver los problemas que se presenten (Ramírez, 2007).

Atendiendo a Brändle-Señán et al. (2011), el efecto imitación puede producirse a través de dos mecanismos distintos:

- Validez instrumental: el público imita el comportamiento porque al observar se da cuenta de que es útil, ya que otra persona anteriormente ha sacado provecho con este comportamiento. Esto incrementa cuando la acción imitada se ve recompensada o si existe o una admiración identificación con el modelo.
- Validez social: el público imita la conducta porque ve que mucha gente la realiza, y da por hecho que es un modo correcto de actuar.

El siguiente efecto que nos interesa es la desensibilización de la violencia, este es un concepto directamente relacionado con la exposición a la violencia de la vida real o de los medios audiovisuales (Jiménez & Serrano, 2014). Consiste en la disminución, hasta pudiendo llegar a pérdida, de respuestas emocionales o fisiológicas a escenas tanto violentas como agresivas, por la constante visualización de estas (Björkqvist, 1985).

Debido a la repetida exposición a la violencia, por un lado, los adolescentes pueden volverse insensibles a esta e interiorizar que la violencia es aceptable y necesaria y, por otro lado, los niños expuestos a esta violencia a lo largo de su infancia se acostumbran a esta y la ven como menos desfavorable, lo cual provoca que para ellos sea más fácil pensarla, planearla o incluso llevarla a cabo (Huesmann, 1998; Rice, 1999). Esta habituación consigue que se deje de prestar atención a la violencia, de forma que les resulta menos hostil, llegando incluso a apoyarla. La violencia que aparece en medios audiovisuales suele ser habitual y socialmente bien vista, por lo que no nos debe extrañar que la simple visión de estas conductas puedan resultar en un comportamiento agresivo, sobre todo si, como hemos comentado antes, el personaje “bueno” triunfa sobre el “malo” usando estos medios. Lo anterior puede conllevar una desinhibición de la agresión, lo cual podría no ocurrir si las conductas que son mostradas en televisión tuviesen alguna consecuencia y no derivan en éxito. Si ven que un acto violento es castigado en televisión, existirán menos posibilidades de que el observador desarrolle una predisposición agresiva. Algo de lo que no parecemos

ser completamente conscientes es que crear un ambiente violento en los medios audiovisuales tiene unas consecuencias importantes en nosotros; cuanto mayor sea la cantidad de contenido violento que se vea, mayor insensibilidad se tendrá ante la violencia, debido a la habituación, resultado de esta reiterada exposición (Molleda, 2001).

Es necesario reflexionar sobre la multitud de modelos agresivos que la sociedad muestra de manera continuada a través de medios de comunicación, películas, series, etc, y si hay mayor posibilidad de que adolescentes y niños tomen modelos agresivos de comportamiento, ya que es lo que visualizan desde que se levantan hasta el final del día (Hikal, 2016).

La desensibilización, si va acompañada de la normalización, puede conllevar a que el individuo se muestre reacio ante las conductas interiorizadas, lo cual facilita que esta llegue a llevarse a cabo, y también ser tolerada por la sociedad en su conjunto (Sánchez, 2018).

Hay que tener en cuenta que, sobre todo en los telediarios, que es donde supuestamente se reproduce la realidad de lo que ocurre en el mundo, aparecen un mayor porcentaje de noticias negativas, creando miedo y aumentando la preocupación de la población. Esta preocupación puede derivar en que la sociedad esté más dispuesta a usar la violencia en escenarios en los cuales quizás no serían necesarios.

En muchas ocasiones se muestran a personas poderosas, como políticos, que hacen uso de medios agresivos en situaciones que podrían resolverse mediante diálogo, y esto sirve de ejemplo para el resto. Sin ir más lejos, este mismo año tenemos el ejemplo de la guerra entre Rusia y Ucrania. Cada día vemos por noticias o redes sociales una gran cantidad de vídeos de ciudades siendo bombardeadas, familias teniendo que salir del país, abandonando su casas y todo lo que siempre han conocido, y también representaciones de actos aberrantes perpetradas por soldados de ambos bandos. Desde atropellar con un tanque un coche en el cual se encontraba dentro el conductor hasta bombardear centros comerciales donde hay civiles (20minutos, 2022).

También podemos hablar de la influencia que ha tenido el COVID. Al principio de la pandemia nos sorprendíamos y horrorizábamos con la cantidad de muertos que

anunciaban cada día por televisión, pero al ser un hecho diario, cada vez nos iba impactando menos.

Las escenas en las que se representan de forma más natural o realista las acciones violentas parecen ser más nocivas sobre sus observadores que la violencia irreal o fantástica, ya que la primera es más asumible por el público y pueden aprender conductas realizadas por personas que son sus semejantes (Garrido Lora, 2002).

Existen además numerosas investigaciones que pretenden aproximarse a este fenómeno, como Cline et al. (1973), que en un estudio realizado con niños se dieron cuenta de que los que más se exponían a programas de televisión violentos, tenían una menor respuesta o exaltación ante situaciones agresivas o violentas.

Mullin y Linz (1995), señalaron que la continua observación de violencia, aparte de aumentar la desensibilización, también puede producir la disminución de la empatía hacia las víctimas o de su disposición a ayudarlas.

Tras ver actos explícitos de violencia, las personas se pueden volver sensibles al dolor propio como al ajeno: experimentan menos reacciones emocionales, y esto puede reducir sus restricciones frente a actos de conducta agresiva. Algunas investigaciones indican que la visualización de escenarios violentos también puede activar la disponibilidad de inclinaciones hostiles, haciendo que estas vengan a la mente de manera más fácil. Esto, además, puede aumentar la posibilidad de que una persona se involucre en una agresión abierta, debido a que la repetida observación de violencia en los medios puede incrementar estos efectos de activación de la disponibilidad a lo largo del tiempo. El impacto de ver violencia puede ser acumulativo y puede ser más relevante de lo que creemos (Baron & Byrne 2005, p. 459).

Bandura (2001) argumenta que el mecanismo de empatía e identificación humana entre un individuo y otro tiene un efecto común y que el mecanismo que lo desactiva es su no uso por desconocimiento: la deshumanización del otro. Si dejas de atribuir humanidad a otro, el mecanismo de la empatía sigue presente, pero no funciona, no se está haciendo aplicable. La deshumanización puede conducir a niveles inimaginables de violencia y crueldad.

2. Medios audiovisuales como factor agresivo.

Con una simple pantalla se puede acceder a cualquier contenido que deseemos, desde vídeos sobre cómo poner una lavadora, hasta bombardeos de una ciudad. Hoy en día todo queda capturado en la nube, siempre a un clic de distancia. Pero ¿Hasta qué punto es sano el poder ver contenido de cualquier tipo, sin censura, y a cualquier hora y edad? Para los adultos puede que esto no sea un problema tan grave, ya que nos hemos desarrollado por completo y somos conscientes de cómo ciertas imágenes pueden afectarnos; nuestra curiosidad no es la que controla nuestros actos, pero, para los más jóvenes es algo completamente distinto.

Como bien exponen Groebel y Hinde (1989) los niños y jóvenes desde siempre han estado interesados en experimentar emociones, y para conseguirlo acuden a contenido violento. Para sacarle provecho a esto, los medios de comunicación, películas y especialmente la televisión han aumentado la cantidad de contenido agresivo que se emite diariamente. A la vez, también parece haber aumentado la violencia real entre la juventud, por lo que podría existir una correlación entre ambos. A mayor violencia en los medios, mayor conducta agresiva. Las imágenes extremadamente violentas de medios de comunicación, internet, videojuegos, y demás, atraen mucha atención. Nos presentan contenido de escenas de tortura e incluso asesinatos que parecen ser reales. Los videojuegos, además, permiten al usuario simular activamente la mutilación de sus contrincantes. El internet, por otro lado, posee una plataforma para pornografía infantil, lineamientos terroristas y cultos violentos.

Para Bandura (1975) las conductas que presentamos las personas son aprendidas por observación, ya bien sea de forma deliberada o de forma inconsciente, a través de la influencia del ejemplo. La observación de acciones de otros puede llegar a servir de guía para cometer las mismas.

Es importante tener en cuenta que, para un niño, todo sirve como patrón, porque no son capaces de diferenciar las conductas consideradas socialmente adecuadas frente a las que no son tan deseables. Por esta razón, no es recomendable que puedan acceder libremente a todo tipo de contenido. Es cierto que existen padres que tienen tanto los ordenadores como los móviles de la casa con control parental para que existan ciertas páginas que sus hijos no puedan visitar, pero se olvidan de las noticias que tienen puestas de fondo

mientras comen; éstas son igual de influyentes que lo que un joven pueda encontrar por internet.

Como bien afirma Rojas O (2008), lo que se ve en televisión o a través de cualquier otro tipo de pantalla es una ventana al mundo que permite a los jóvenes desarrollar su sensibilidad y conocimiento. Forma una parte innegable de nuestra sociedad, y además de informativa tiende a ser entretenida, lo que facilita que además haya una educación, ya sea directa o indirectamente, en temas varios. La televisión y videojuegos son una forma de ocio que entretienen de manera “segura”, sin riesgo de incidentes que desemboquen en daños físicos; este entretenimiento para los menores es lo que permite en muchas ocasiones a los progenitores realizar otras tareas con tranquilidad. Sin embargo, muchos padres y madres no tienen en cuenta la peligrosidad que conlleva dejar que los niños accedan a todo tipo de contenido audiovisual sin supervisión. No obstante, no podemos olvidar que el desarrollo neurológico y emocional de los más pequeños es diferente al de un adulto y que en los niños menores de 5 años existe una manifiesta cabida a la fantasía, lo que hace que perciban las imágenes de la televisión como reales.

Atendiendo a Valerio Fuenzalida:

La neurobiología de la evolución ontogenética¹ del cerebro humano ha descubierto que aproximadamente entre los 2-5 años de edad ocurre un importante desarrollo sináptico del hemisferio cerebral derecho; si bien el cerebro es un sistema integrador de las capacidades de ambos hemisferios, en ese período etario el niño desarrolla considerablemente las capacidades lúdicas, como asociaciones libres desencadenadas desde la imaginación y la fantasía (interna o externa), el pensamiento divergente y la visión de síntesis, capacidades propias del hemisferio derecho cerebral (Fuenzalida, 2021).

¹“La ontogenia es la ciencia encargada de describir cómo se desarrolla un ser humano o un animal. La noción se focaliza sobre todo en la etapa embrionaria, cuando se produce la fertilización del óvulo. A través de la ontogenia, por lo tanto, se pueden analizar las modificaciones que se producen en la estructura del individuo” (Pérez Porto & Merino, 2022).

Siguiendo a Malmierca (2017), el aprendizaje ocurre por efectos de patrones que se activan por la repetición. Un recuerdo se grabará mejor en el cerebro a base de reiteraciones, se fortalecerá con la formación de asociaciones, responderá a distintos estímulos o actuará ante algunas percepciones, disparando ciertas emociones, o permitiendo que nos inventemos ideas. Por este motivo, no se puede esperar que cuando un niño vea o escuche cosas, aprenda unas y otras no. Eso es trabajo de los padres, el enseñarle a elegir, fijarse o rechazar patrones. “Todo lo que entra en el cerebro se graba y está relacionado con el aprendizaje”.

Por esta razón, los padres deben intentar mantener un equilibrio entre la información que adquieren de los medios de comunicación y otras plataformas con unos patrones de comportamiento que puedan facilitar el ajuste al medio y ayudarles a digerir todos estos datos que se les presenta para que no sean perjudiciales en su desarrollo (W. Hikal & Herrero, 2013, p. 180). Para conseguir esto, no es recomendable que los menores de 10 años estén expuestos a cierto contenido televisivo, cuyo sensacionalismo y nivel de imágenes explícitas puedan provocar trastornos del sueño, miedos que afecten a su día a día, o al desarrollo de su misma personalidad (Rojas O, 2008).

Hoy en día todos nos exponemos, ya sea de manera directa o indirecta, a los medios de comunicación y la información que emiten. Sánchez (2018) explica que nos exponemos de forma directa debido a que recibimos la información y esta modela nuestra forma de pensar, pero también de forma indirecta, porque, aunque no tomáramos esa información, el resto de personas sí lo harían, por lo que modificaría su pensamiento, y con el suyo se modificaría el nuestro. A través de los medios se da una normalización e insensibilización de la violencia y, además, se pueden aprender de forma fácil técnicas para realizar ciertas conductas que, de no ser por la exposición en los medios, nunca habrían tenido lugar en la mente del espectador. La constante exhibición a conductas agresivas degenera cada vez con más frecuencia en identidades violentas, las cuales se van reproduciendo, porque cuantas más haya más influencia pueden llegar a tener, y más gente sentirá atracción hacia ellas.

Rodríguez et al. (1999) realizaron una investigación en la cual pretendían comprobar la influencia de la percepción de imágenes violentas ficticias de carácter justificado e injustificado en la conducta agresiva verbal y física infantil. Los resultados que obtuvieron indican que el ver violencia televisada tuvo un gran efecto en la conducta

agresiva física y verbal que manifestaron los sujetos. Las escenas de carácter justificado incrementaban tanto la agresión física como la verbal de los participantes. Por lo que parece que la observación de la violencia en televisión, en contexto de justificación y continuado de consecuencias reforzantes podría facilitar la expresión de la conducta agresiva en los observadores.

Es muy fácil que si un niño que se ha pasado toda su infancia viendo en las noticias, películas y series situaciones afrontadas con violencia, más adelante haga lo mismo, y , como se ha explicado anteriormente, se convierta en una persona agresiva. En películas, series o publicidad se representa una violencia ficticia, pero que comparte rasgos con la violencia real. Al presentar unas causas e interpretaciones parecidos a los de la violencia real, también muestra unos procesos de legitimación (Villanueva et al., 2004), por lo que estas agresiones puedan convertirse en el día a día de una persona, pensando además que esta forma de actuar es la habitual para todo el mundo.

En este sentido, los videojuegos destacan como herramienta educativa, ya que, y siguiendo a Rojas O (2008), estos poseen tres características personales. La primera es que el que juega no es solo un espectador, sino que interactuando se transforma en el actor principal del juego. En segundo lugar, se tiene la absoluta atención del usuario y se da un inmediato refuerzo positivo a la acción realizada. Teniendo esto en cuenta, si el contenido es violento, la conducta podrá ser aprendida más fácilmente.

Garrido Lora (2002) añade a esto último que los niños y adultos ven como referentes de sus ambiciones y aspiraciones personales a aquellos modelos televisivos que se perciben como más interesantes o atractivos. Por ello, el abusar del empleo de agresores atractivos hace que estos sean un medio de aprendizaje de conductas más influyentes, y sobre todo son enormemente superiores al influjo que pudieran tener aquellos agresores calificados como neutros o poco atractivos.

El mayor estudio sobre este tema fue el desarrollado por la UNESCO. Esta investigación se encuentra recogida en D. J. Groebel (1999), y para este se creó un cuestionario intercultural en el que participaron más de 5000 niños de 12 años de 23 países distintos alrededor del mundo. De esta investigación se sacaron los siguientes datos: un 97% de las áreas escolares de su muestra tienen acceso por lo menos a un canal de transmisión de TV. El 91% de los participantes de la muestra global disponen de acceso a un aparato de

televisión, por lo que se puede afirmar que la pantalla ha llegado a ser un medio internacional por todo el mundo. Dicho resultado podría justificar la presunción de que es la fuente de información y entretenimiento más poderosa. Los niños pasan 3 horas diarias de promedio frente a una pantalla, siendo esto un 50% más del tiempo que pasan realizando cualquier otra actividad. Pero a esto hay que añadirles los otros tipos de pantalla existentes, como son el ordenador o el móvil, sumando todo este tiempo alcanza entre las 5 a 7 horas al día (*Tiempo de pantalla y los niños*, 2021). Por lo que podemos afirmar que los medios audiovisuales dominan la vida de los más jóvenes alrededor de todo el mundo.

Como conclusiones de este estudio, Groebel señala que la violencia en los medios es universal, y de primeras se presenta en un contexto en la que es recompensada. Estas características de recompensa de la agresión son más representadas que los métodos no agresivos de enfrentar nuestro día a día. Significando esto que predomina el riesgo de la violencia en los medios. Además, los resultados demostraron la omnipresencia de la televisión a nivel mundial, y que muchos niños parecen pasar la mayoría de su tiempo frente a esta, por lo que obtienen una gran cantidad de contenido violento.

En este mismo estudio, el autor afirma que cuanto más se perfeccionan los medios con la introducción de la tercera dimensión (como es la realidad virtual) e interactividad (destacando los videojuegos, pero existiendo ya hasta películas interactivas) la representación de la violencia se empieza a confundir con la realidad. Un gran número de casos por todo el mundo indican que son los más pequeños a los que les falta capacidad para distinguir entre ficción y realidad, por lo que dan por hecho que aquello que ven en películas, lo que hace que se estimule su propia agresión. Como están permanentemente expuestos a mensajes que suscitan que la violencia es equivalente de diversión o es adecuada para la resolución de sus problemas y ganar estatus, el peligro de que aprendan de los modelos de actitudes y conductas agresivas es muy alto. Además, las escenas de acción que son las que generalmente forman mayor parte en los medios, son las que llaman la atención del espectador, creando un efecto estimulante. Por lo que, debido a ese estado de excitación, la gente acostumbra a reaccionar más agresivamente.

Por otro lado, Groebel también comenta que existen muchos estudios que demuestran que son los niños los que especialmente imitan lo que ven en la pantalla, o integran los patrones de conducta observada en su colección. Otra parte de esta teoría considera el

papel que tienen las percepciones, es decir, si la persona observa que cierta conducta tiene éxito, cree que puede ser igual si lo aplica a su propia vida. Además, existe una relación entre la preferencia por la violencia en los medios y el necesitar estar involucrado en una agresión.

Se pueden encontrar diferencias por sexo, es decir, las mujeres tienen más facilidad para distinguir entre la realidad y la ficción, mientras que los hombres suelen interpretar lo que ven en televisión de manera más próxima a la realidad de lo que se debería, y por lo tanto tienden a identificarse con personajes más agresivos; consecuentemente se encuentra un mayor nivel predictivo entre la violencia vista en televisión durante edad temprana y su posterior comportamiento agresivo en la juventud entre los varones que entre las mujeres (Rowell Huesmann, 1988).

En contraposición a todo lo explicado anteriormente, existe un efecto que produce la observación de la violencia que me parece interesante comentar. Se trata de la catarsis. Esta se refiere a que estar expuesto a violencia puede inducir a un desahogo de sentimientos agresivos, disminuyendo las emociones personales de irritación y hostilidad; tanto películas como videojuegos violentos constituyen mecanismos de descarga de la agresividad, ayudando a contrarrestar la violencia. Es un posible mecanismo que minimiza la violencia real ya que la violencia simbólica sería la encargada de descargar la tensión agresiva y evitar una descarga real. Sin embargo, sólo personas que han aprendido de forma dramática y sentimental la catarsis son las que pueden activarla. “Tener sentimientos equivale a imaginar emociones, a representar emociones” (del Río et al., 2004; Ramírez, 2007).

Una vez analizadas ciertas opiniones sobre el tema de distintos autores, podemos afirmar que existe una influencia, ya sea en mayor o menor medida, del visionado de conductas violentas en medios audiovisuales en un posterior desarrollo de una conducta violenta. Aun así, es cierto que entre la comunidad científica existen ciertas discrepancias y no hay un acuerdo completo.

3. Morbo ante escenarios violentos.

Como hemos ido viendo a lo largo del trabajo, la violencia ocupa un lugar importante dentro de los contenidos de los medios audiovisuales, y su emisión es muy frecuente, pero ¿qué es lo que nos lleva a no poder quitar los ojos de la pantalla cuando presenciamos este tipo de situaciones?

En primer lugar, vamos a ver cómo la violencia se ha extendido tanto en todos los medios hasta el punto de que es muy difícil pasar un día sin ver nada relacionado con esta.

Atendiendo a Terán (2007) la violencia, en este caso específicamente en el cine, nace como una necesidad argumental, como una ilustración pedagógica con contenido moral e ideológico implícitos, además de mostrarse con un objetivo concreto. Su aparición no es gratuita, sino que forma una parte importante de las intenciones del argumento y del contenido a transmitir. Pero a lo largo del siglo XX esto se fue perdiendo, hasta dar con trabajos filmográficos en los que la violencia se convierte en el argumento principal y más importante. De este tipo de películas tenemos muchos ejemplos, como puede ser la saga de Saw, A Serbian Film, Holocausto Caníbal, etc. También encontramos series que centran su trama en la violencia, como Mentas Criminales, El Juego del Calamar, Dexter, American Horror Story y muchas otras.

El autor afirma que a lo largo de los últimos años se ha producido un aumento de la demanda de contenido cuya característica definitoria es la violencia desmedida de sus imágenes, desmedida respecto a los requerimientos argumentales. En este tipo de producciones se muestran los crímenes con todo lujo de detalle y explicitud, llegando incluso a recurrirse a una muerte lenta o con tortura.

Y es que es cierto, como comenta Sánchez (2018), que los actos delictivos ejercen función de objeto de consumo en la sociedad capitalista en la que vivimos, apoyado además por el desarrollo de todos los medios audiovisuales y el avance tecnológico. La emisión de estos mensajes de delincuencia produce un impacto social y unos efectos sobre los observadores.

Siguiendo en esta línea, podemos hablar de la figura que tienen los asesinos en serie en el mundo del entretenimiento. Podemos encontrar de todo sobre estos, películas, series, vídeos de YouTube, cuentas de TikTok dedicadas a hablar de estos, podcasts, información

por cualquier red social, etc. Sobre esto, Santaularia (2009) comenta que el género que trata sobre estos personajes lo que hace es sumergirnos en la mente retorcida de estos, sin acompañarlo con ningún tipo de filtro moral. Hace que nos enfrentemos con la capacidad de maldad del ser humano, haciendo que cuestionemos la percepción humanista del hombre como un ser bueno por naturaleza. Además de poner en juicio las facultades morales del individuo y consiguiendo que se cuestionen los valores con los que vivimos.

Como afirma Templeman (2018), una de las razones por las que los crímenes violentos son tan cautivadores es porque nos permiten percibir las partes más siniestras de la psique humana; nos atraen porque queremos comprender el motivo que empuja a alguien a cometer unos actos de violencia tan insensatos, horribles e insólitos, queremos entenderlos porque nos producen miedo y, con estas narrativas, conseguimos hacerlo desde la seguridad del sofá. También nos resultan atractivos a nuestro instinto de supervivencia, al aprender sobre estos crímenes; creemos que, si en algún momento nos encontráramos en una situación como las que nos presentan, estaríamos mejor preparados para afrontarlas, y podríamos evitar ser una víctima de algún crimen sangriento.

Sobre esto último, Sánchez (2018), añade que lo desconocido o lo prohibido son elementos que crean un interés en la gran parte de la población, a lo que podemos sumarle la inaccesibilidad y confidencialidad que caracterizan este a este tipo de asuntos; queremos saber sobre lo que no podemos. A esto se le añade el clima de misterio y suspense, lo que produce un ambiente agradable para ciertos espectadores.

El público no solo solicita violencia para saciar su curiosidad o por su espectacularidad, sino también, como cuenta Penalva-Verdú (2002), por la afición a la mirada morbosa sobre situaciones “reales” que se ofrecen en estos medios audiovisuales. Los que han estudiado el fenómeno de la atracción por la violencia hablan de la necesidad de excitación y emociones fuertes que tienen personas aburridas o poco estimuladas. Esta violencia permite a los curiosos presenciar experiencias peligrosas de forma segura.

Siguiendo a Fernández Villanueva et al (2018) el sustantivo “morbo” y adjetivo “morboso” aparecen a la hora de hablar de la violencia en los medios con significados muy amplios. Inicialmente se refería a una enfermedad física, y así se ha mantenido en el lenguaje médico, pero después se refirieron al aspecto de una persona enferma, y de ahí pasó a encarnar a quienes presentan ese semblante sin estar enfermos físicamente, sino

mentalmente. Aunque el significado de morbo es versátil dependiendo del contexto, todos se refieren a lo negativo y a lo oculto. Por ejemplo, si hablamos de sexualidad, se entiende como curiosidad sexual hacia lo prohibido.

Los autores explicaron que la atracción por la enfermedad y la muerte contribuyeron a que el significado de “morbo” y “morboso” acabase dirigiéndose hacia la curiosidad nociva por lo siniestro. Esta atracción surge como un efecto de la necesidad de comprender y conocer la violencia real, para penar o justificar su presencia. Los espectadores pueden escoger ver el material sangriento y desagradable si piensan que la representación es un reflejo característico y valioso de la realidad. Es decir, es legítimo observar imágenes que pueden ser entendidas como morbosas por la necesidad de conocer los sucesos sociales más importantes.

Fernández Villanueva, Revilla Castro, et al (2013) hablan de la mirada morbosa como aquella que tiene como interés principal el placer y disfrute del horror. Se trata de una mirada inmoral, ya que se disfruta de lo contrario que la moral determina, siendo esto la empatía hacia el sufrimiento de los demás y el dolor por la muerte. Para estos espectadores lo que les despierta el interés es el conocimiento de lo considerado tabú, los límites de la realidad y de la crueldad.

Una imagen vale más que mil palabras, y es por ello por lo que la imagen es uno de los lenguajes de la comunicación más adecuados para retratar la expresividad del dolor y sufrimiento. Según Navas (2005), el interés por la violencia, la angustia o el dolor no es algo nuevo o específico de nuestro tiempo, pero lo que sí lo es, es la comunicación visual de masas de los acontecimientos. Al saber que esta violencia tan explícita llama la atención y vende, afirman Fernández Villanueva et al (2018) que los emisores muestran gráficamente escenas con cadáveres y cuerpos destrozados. Los observadores sienten el impulso de mirar por el interés hacia una realidad aparentemente negativa, se muestran molestos por las emociones que estas imágenes les hacen sentir y preocupados por el peligro que supone la realidad expuesta. Las personas que muestran más interés por noticias morbosas son más miedosos y suelen tener más ansiedad, lo que encaja con el motivo de la necesidad de autoprotección.

En esta misma línea, añade Sánchez (2018) que las series, programas y demás medios audiovisuales en muchas ocasiones no tienen como principal objetivo reflejar la realidad

social, sino la búsqueda de espectadores, es decir, vender. La competitividad entre diferentes medios hace que muchos dejen de lado la verdad en pro de la ficción, lo que puede incitar a error al espectador. Genera una falsa percepción de la realidad, con las consecuencias que derivan de ello. Amplifican Fernández Villanueva, Revilla Castro, et al (2013) diciendo que en las nuevas formas de comunicación audiovisual existe un extenso espacio para la exhibición de violencia. Distintos portales de internet ofrecen acceso a imágenes extremadamente crudas y violentas, que son destinadas a ser consumidas por espectadores de todo tipo. Existe un incremento de los índices de audiencia en momentos puntuales de ciertos programas cuando se muestran acontecimientos o situaciones de violencia explícita, lo que apoya la idea de que este es un contenido excitante para el público. Estos autores afirman que la violencia que más atrae es la que tiene conexión con las vidas de las personas que la ven. Interesa lo que puede entenderse, lo que tiene relación con lo conocido y lo que se supone que puede suceder. Lo demasiado fantasioso, lo mostrado frecuentemente o lo que ya se conoce no produce un mismo impacto. Es importante destacar que el interés por la violencia va en paralelo a la preocupación social por los efectos de esta.

Un buen ejemplo de lo que puede producir esta mirada morbosa es el “efecto escaparate”, que es lo que nos lleva a quedarnos mirando cuando se ha producido un accidente de tráfico, causando atascos e incluso nuevos accidentes (Navas, 2005).

MÉTODO.

Objetivos.

El objetivo general de este trabajo es estudiar la influencia de los medios audiovisuales en la percepción de la violencia en función de la edad de las personas participantes en este estudio.

Este objetivo se concreta en 3 objetivos específicos:

1. Explorar los hábitos de consumición de medios audiovisuales de una muestra de población española en función de la edad.
2. Estudiar las actitudes hacia la violencia en general y en medios de comunicación de una muestra de población española en función de la edad.
 - 2.1. Conocer la dimensión actitudinal cognitiva acerca de la violencia en general y en medios de comunicación de una muestra de población española en función de la edad.
 - 2.2. Conocer la dimensión actitudinal afectiva acerca de la violencia en general y en medios de comunicación de una muestra de población española en función de la edad.
 - 2.3. Conocer la dimensión actitudinal conativa acerca de la violencia en general y en medios de comunicación de una muestra de población española en función de la edad.
3. Describir el conocimiento sobre el impacto de la visualización de media violenta en menores.

Diseño.

Se trata de un estudio descriptivo de carácter exploratorio, ya que no se pretende confirmar ciertas hipótesis. Es un estudio transversal para el cual se ha utilizado un diseño cuantitativo para poder desarrollar los aspectos de interés.

Participantes.

La muestra de este estudio está integrada por un total de 614 personas de toda España y de edades comprendidas entre los 14 y más de 65 años.

En total han participado 614 personas de toda España. Un 19.4% son personas de entre 14 y 17 años, un 33.1% de entre 18 y 25, un 29% de entre 41 y 65 y por último un 3.6% de personas de más de 65 años.

De estas 614 personas un 68.4% son de género femenino, un 29.8% de género masculino y un 1.8% marcaron la casilla de “otro”.

Atendiendo a últimos estudios realizados, un 13.7% de los participantes marcaron primaria, un 8.3% la ESO, un 23% Bachillerato, un 39.3% estudios universitarios (grado máster o doctorado), un 15.6% formación profesional y por último un 0.2% no tienen estudios.

Instrumento.

El cuestionario se compone de 21 preguntas de diferentes tipologías: sociodemográficas, de escala ordinal, de varias opciones, filtro y filtradas.

Por otro lado, estas preguntas se dividen en un bloque actitudinal dividido en tres partes en función de las dimensiones de toda actitud: dos preguntas de dimensión afectiva, es decir, relativas a sentimientos evaluativos o preferencias (una sobre violencia en medios de comunicación y otra sobre violencia en general). Tres preguntas de dimensión conativa, es decir, relativas a acciones manifiestas o tendencias de acción (una sobre situaciones de violencia general y dos sobre violencia en televisión). Y siete preguntas de dimensión cognitiva, es decir, relativas a opiniones y creencias (siendo todas las preguntas relacionadas con la violencia representada en medios audiovisuales).

Además, contamos con tres preguntas sociodemográficas (edad, sexo, nivel de estudios), cuatro preguntas sobre hábitos de consumición de medios audiovisuales (las pautas de visualización de medios) y otras dos relacionadas con el conocimiento sobre el impacto de la visualización de media violenta en menores.

Bloque preguntas sociodemográficas.
<ol style="list-style-type: none">1. Género.2. Edad.3. Últimos estudios finalizados.

Bloque preguntas sobre hábitos de consumición.
<ol style="list-style-type: none">1. En tu tiempo libre, ¿realizas alguna de estas actividades?2. Si consumes películas o series, ¿qué géneros prefieres?3. ¿Ves las noticias en televisión a diario?4. Si has respondido afirmativamente a la pregunta anterior ¿cuántas veces al día?

Bloque actitudinal de dimensión afectiva.
<ol style="list-style-type: none">1. Al ver noticias sobre Ucrania-Rusia, ¿cómo te sientes?2. Al ver escenas explícitas de violencia en televisión ¿qué sientes? (puedes elegir varias).

Bloque actitudinal de dimensión conativa.

1. Si te encuentras ante un escenario violento (accidente de tráfico, pelea, agresión, robo, etc) ¿Cuál sería tu primera reacción?
2. Cuando aparece una escena de violencia explícita en televisión ¿qué sueles hacer?
3. ¿Dejarías de ver una película/serie porque crees que es demasiado violenta?

Bloque actitudinal de dimensión cognitiva.

1. ¿Crees que hoy en día se muestran escenas demasiado explícitas a la hora de enseñar muertes, suicidios, agresiones, etc?
2. En algunas películas o series, hay personajes "buenos" como superhéroes o policías, que se pelean con personajes "malos", criminales o supervillanos, ¿Crees que esta forma de violencia (la relacionada con la justicia) es la más representada?
3. Si tu respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿crees que esto puede influir en la normalización e imitación de la violencia por parte de los más jóvenes?
4. ¿Cómo de frecuente te parece esta violencia ligada a la justicia? Siendo el 1 nada frecuente y el 5 muy frecuente.
5. ¿Crees que las escenas de violencia son cada vez más explícitas en medios de comunicación/series/películas/videojuegos?
6. ¿Crees que tu forma de reaccionar ante la violencia presentada en televisión ha cambiado a lo largo de los años?
7. Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿cómo ha cambiado?

Bloque preguntas sobre el conocimiento del impacto de media violenta en menores

1. Atendiendo a la web Nemours KidsHealth “Un niño estadounidense promedio verá 200.000 actos violentos por televisión cuando tenga unos 18 años de edad.”
¿Te sorprende este dato?
2. En 1993, dos jóvenes mataron a golpes a un niño de dos años tras ver escenas similares en la película “El Muñeco Diabólico”. ¿Te sorprende?

Procedimiento.

Con este TFG lo que se pretende es estudiar la influencia de los medios audiovisuales en la percepción de la violencia en función de la edad de las personas participantes en este estudio, por lo que la encuesta ha sido administrada a través de Google Formularios (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdi5rU5tvqewbOUaV86BjZVB-Bmlo_zFRjB17mpV9_OzdOCKQ/viewform). Se ha usado esta técnica dirigida a poder llegar vía online al mayor número de personas de manera simple y eficaz. Para ello se construyó el cuestionario junto a la tutora de TFG, experta en Psicología Social y violencia. Una vez elaborado el mismo, se solicitó a otro experto en el campo de la Psicología Social de la violencia que proporcionara su punto de vista sobre el cuestionario con el fin de mejorar su redacción y estructura, además de validar parcialmente el mismo.

Se realizó la recolección de datos, colgando el enlace de la encuesta tanto en redes sociales como pasándoselo a personas conocidas para que estas hiciesen lo mismo, entre el 14 de marzo de 2022 hasta el 25 de marzo de 2022. La muestra más difícil de conseguir fue la del rango de edad de 14 a 17 años, por lo que para conseguir un mayor número de participantes fui al IES Majuelo a pasar el cuestionario a un total de 70 alumnos.

Los datos recogidos se almacenaron en formato Excel para procesarlos posteriormente. También se hizo uso del programa SPSS para elaboración de tablas y análisis descriptivos.

Resultados.

A continuación, se van a presentar los resultados de la encuesta en base a los objetivos específicos.

En primer lugar, vamos a explorar los hábitos de consumición de medios audiovisuales del total de los participantes.

En tu tiempo libre ¿realizas alguna de estas actividades?

Aquí podemos observar que existe una mayoría de personas que prefieren ver películas (72.5%) o series (78.5%).

Si consumes películas o series, ¿qué géneros prefieres? (elegir máximo 3)

En referencia a los géneros más consumidos, destacan la comedia (60.9%), la acción (50.3%) y el suspense (49.8%).

¿Ves las noticias en televisión a diario?

614 respuestas

En esta pregunta las respuestas están bastante igualadas, pero hay una pequeña mayoría de personas que sí ven las noticias (36,8%).

Con respecto a los grupos de edad se han obtenido los siguientes resultados:

Con esta gráfica podemos observar que a mayor edad es más habitual que se vean las noticias a diario, siendo la mayoría de los que conforman este grupo los de las edades comprendidas entre los 41 y 65 años, y puede verse que, del total de los participantes de más de 65 años, casi todos (exceptuando dos) ven las noticias todos los días.

Si has respondido afirmativamente a la pregunta anterior ¿cuántas veces al día?

381 respuestas

Una gran mayoría de los encuestados ven las noticias una vez al día (59.6%).

Con respecto a los grupos de edad se han obtenido los siguientes resultados:

En este caso es interesante observar que son las personas de 18 a 25, las de 41 y 65 y las de más de 65 las que ven las noticias dos veces al día.

Como resumen general del primer objetivo podemos decir que las actividades más realizadas por los encuestados son ver películas y series, que los géneros que prefieren son comedia y acción y que existe una pequeña mayoría que ve las noticias diariamente una vez al día.

A continuación, vamos a estudiar las actitudes hacia la violencia en general y en medios de comunicación de la muestra en base a las dimensiones de la actitud.

Vamos a empezar con la dimensión actitudinal afectiva o evaluativa.

Al ver noticias sobre Ucrania-Rusia, ¿cómo te sientes? (puedes elegir varias)

Podemos observar que existe una gran mayoría de personas que al ver noticias sobre este conflicto se siente muy preocupado (72.3%).

Al ver escenas explícitas de violencia en televisión ¿qué sientes? (puedes elegir varias)

En este caso, la mayoría de los encuestados sienten rechazo (63.4%) al ver escenas explícitas de violencia.

Como resumen de este objetivo, podemos darnos cuenta de que la mayoría de las respuestas a ambas preguntas tienen connotaciones negativas, sintiendo preocupación por la guerra y rechazo por la violencia explícita.

Las siguientes son las de dimensión actitudinal conativa.

Si te encuentras ante un escenario violento (accidente de tráfico, pelea, agresión, robo, etc) ¿Cuál sería tu primera reacción?

614 respuestas

En este gráfico podemos ver que una mayoría de personas ante un escenario violento lo primero que harían sería pedir ayuda (56.8%).

Cuando aparece una escena de violencia explícita en la televisión, ¿qué sueles hacer?

614 respuestas

En este gráfico nos damos cuenta de que ante una escena de violencia explícita en televisión la mayoría de los encuestados suelen apartar la mirada (36.3%).

¿Dejarías de ver una película/serie porque crees que es demasiado violenta?

614 respuestas

Para acabar con este objetivo, podemos ver que una mayoría del 64.3% dejarían de ver una película o serie si la consideran demasiado violenta.

Con respecto a los grupos de edad se han obtenido los siguientes resultados:

En esta gráfica se puede observar que a mayor edad es más probable que se quite el contenido que se está viendo por pensar que es demasiado violento.

Como resumen de este objetivo, un 56.8% de los encuestados ante una situación violenta lo primero que harían sería pedir ayuda, si aparece una escena explícita de violencia un 36.3% tiene como reacción apartar la mirada y un 64.3% quitarían lo que están viendo si les parece demasiado violento.

Y por último en este objetivo vamos a analizar las de dimensión actitudinal cognitiva.

¿Crees que hoy en día se muestran escenas demasiado explícitas a la hora de enseñar muertes, suicidios, agresiones, etc?

614 respuestas

Un 56% de los encuestados opinan que hoy en día se muestran escenas demasiado explícitas de violencia en televisión.

Con respecto a los grupos de edad se han obtenido los siguientes resultados:

Es interesante observar que la mayoría de los encuestados que contestaron “no” a esta pregunta son los que conforman los grupos más jóvenes.

En algunas películas o series, hay personajes "buenos" como superhéroes o policías, que se pelean con personajes "malos", criminales o supervillanos,...(acionada con la justicia) es la más representada?
614 respuestas

En este caso, la mayoría de los sujetos piensan que la violencia a la justicia es la más representada (64.3%).

Con respecto a los grupos de edad se han obtenido los siguientes resultados:

Aquí se puede observar que las personas de entre 41 y 65 años son las que más han respondido que “no” a esta pregunta.

Si tu respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿crees que esto puede influir en la normalización e imitación de la violencia por parte de los más jóvenes?

451 respuestas

Para los que respondieron que sí a la pregunta de la violencia ligada a la justicia, una mayoría del 53.9% opina que el hecho de representar tanto esta violencia en medios audiovisuales puede influir en la normalización e imitación de la violencia.

Con respecto a los grupos de edad se han obtenido los siguientes resultados:

En esta gráfica es interesante señalar cómo son las personas de 18 a 25 años las que destacan al pensar que este tipo de violencia pueden influir en la normalización e imitación.

¿Cómo de frecuente te parece esta violencia ligada a la justicia? Siendo el 1 nada frecuente y el 5 muy frecuente.

A un 40.7% de los encuestados les parece bastante frecuente la representación de la violencia ligada a la justicia.

Con respecto a los grupos de edad se han obtenido los siguientes resultados:

En esta gráfica es interesante ver cómo en todos los rangos de edad coinciden respondiendo “bastante frecuente” es decir, 4, excepto las personas de más de 65 años que en su mayoría respondieron 3.

¿Crees que las escenas de violencia son cada vez más explícitas en medios de comunicación/series/películas/videojuegos?

614 respuestas

Una gran mayoría de las personas que respondieron al cuestionario creen que las escenas representadas en medios audiovisuales son cada vez más explícitas (80.6%).

Con respecto a los grupos de edad se han obtenido los siguientes resultados:

En esta gráfica se puede observar que son los participantes de menor edad los que menos parecen apreciar algún cambio en el nivel de violencia de los medios audiovisuales.

¿Crees que tu forma de reaccionar ante la violencia presentada en televisión ha cambiado a lo largo de los años?

614 respuestas

Una mayoría del 63% opina que si forma de reaccionar a la violencia representada en medios audiovisuales ha cambiado a lo largo de los años.

Con respecto a los grupos de edad se han obtenido los siguientes resultados:

De esta gráfica es interesante ver cómo en todos los grupos de edad la respuesta más habitual fue el “sí”, excepto los de más de 65 que respondieron con un porcentaje bastante parecido entre el “sí” y el “no”.

Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿cómo ha cambiado?

430 respuestas

Para esas personas que respondieron afirmativamente a que su forma de reaccionar ha cambiado, la forma de reaccionar ha cambiado porque les afecta, pero no tanto como antes (44.4%).

Con respecto a los grupos de edad se han obtenido los siguientes resultados:

De esta gráfica es interesante observar cómo en cada respuesta sobresale un grupo de edad distinto, en las que les afecta más que antes la mayoría de las respuestas son de personas de 41 a 65 años, a los que les afecta algo menos son personas de 18 a 25 años y a los que no les afecta nada tienden a ser personas de 14 a 17 años.

Como resumen de este objetivo, un 56% de los encuestados opinan que las escenas que muestran situaciones violentas son cada vez más explícitas, un 64.3% opina que la violencia ligada a la justicia es la más representada, y de estos últimos un 53.9% opina que esta representación puede influir en la normalización e imitación de la violencia. A un 40.7% de las personas les parece una violencia bastante representada, a un 80.6% de las personas les parece que las escenas de violencia son cada vez más explícitas, a un 63% de los encuestados les parece que su forma de reaccionar a la violencia ha cambiado, y para estos últimos a un 44.4% les sigue afectando estas escenas, pero no tanto como antes.

Por último, vamos a describir el conocimiento sobre el impacto de la visualización de media violenta en menores.

Atendiendo a la web Nemours KidsHealth “Un niño estadounidense promedio verá 200.000 actos violentos por televisión cuando tenga unos 18 años de edad.” ¿Te sorprende este dato?

614 respuestas

A un 58.6% de las personas encuestadas les sorprende el dato presentado sobre la cantidad de actos violentos que verá un niño estadounidense en televisión.

Con respecto a los grupos de edad se han obtenido los siguientes resultados:

En este caso existe un consenso general entre las respuestas de los diferentes rangos de edad.

En 1993, dos jóvenes mataron a golpes a un niño de dos años tras ver escenas similares en la película "El Muñeco Diabólico". ¿Te sorprende?

614 respuestas

A un 67.6% de los encuestados les sorprende el dato presentado sobre los niños que imitaron unos actos vistos en la película "El muñeco Diabólico".

Con respecto a los grupos de edad se han obtenido los siguientes resultados:

Aquí pasa lo mismo que con la pregunta anterior, existe un consenso general respecto a la respuesta.

Como resumen de este objetivo podemos ver que a la mayoría de los encuestados 58.6% y 67.6% les sorprenden los datos presentados.

DISCUSIÓN.

A continuación, se va a realizar una pequeña discusión de los resultados en base a los objetivos específicos marcados.

Antes de comenzar a hacerlo, hay que remarcar el hecho de que existen bastantes pocas investigaciones recientes sobre este tema, es decir, no existe ninguna en la que se añadan todos los medios audiovisuales que existen hoy en día y las secuelas que puede tener en la población.

Como hemos explicado en el apartado de “Medios audiovisuales como factor agresivo” y atendiendo a Sánchez (2018) nos exponemos diariamente de manera directa o indirecta a los medios y a la información que estos emiten, y es que si nos fijamos en los gráficos realizados en este trabajo un 36.8% de la muestra ve las noticias a diario, y de este porcentaje la edad que sobresale por el resto es el tramo de 41 a 65 y el de más de 65 años, siendo estos intervalos los de personas más adultas, conformándose por posibles padres y abuelos, significando esto que si ellos tienen las noticias puestas, mientras ellos se están exponiendo de manera directa, sus hijos, nietos, etc, se pueden estar exponiendo a esta de forma indirecta.

Groebel y Hinde (1989), en este mismo apartado, presentan que las personas siempre han estado interesadas en experimentar emociones y para conseguirlo acuden a contenido violento, por lo que es interesante ver cómo los géneros de películas y series preferidas por los encuestados son la acción y el suspense, géneros que justamente son de los más excitantes.

Continuando por el segundo objetivo, en primer lugar y siguiendo con lo dicho en el párrafo anterior, aunque es cierto que la mayoría de las personas encuestadas al ver escenas explícitas de violencia sienten indiferencia y rechazo (21.5% y 63.4%) también existe un porcentaje de personas que sienten indiferencia y excitación (21.5% y 3.6%). Respecto a esto es muy interesante observar que los rangos de edad que conforman estas dos últimas respuestas son los de 14 a 17 y 18 a 25 años, es decir, los más jóvenes. De esto hay pocos estudios, pero podría deberse al hecho de que han crecido en el auge de la media, con unos avances en efectos especiales increíbles.

Continuando con este objetivo, Fernández Villanueva et al (2018) afirmaron que la violencia llama la atención, y que los observadores sienten el impulso de mirar por el interés por la realidad, y por ello es interesante analizar la pregunta sobre qué harían los encuestados si se encontrasen ante un escenario violento, y es que un 8% de los encuestados se quedarían mirando y otro muy pequeño porcentaje grabaría con el móvil, y lo interesante es que los que conforman estos grupos en su mayoría son los grupos de edad de 14 a 17, 18 a 25 y 26 a 40, destacando sobre los demás el intervalo de 18 a 25 años. Además, cuanto más joven son los encuestados, más probabilidades hay de que no quiten una película o serie, aunque crean que es demasiado violenta.

Jiménez y Serrano (2014) hablan de la violencia ligada a la justicia, en la que los actos violentos proceden de los considerados personajes buenos, que son a quienes se enseña a admirar, a los personajes “malos”. Respecto a esto más de la mitad de los encuestados consideran que esta es la violencia más representada, encontrándose en películas de superhéroes, series policiacas, etc. Según Nemours KidsHealth, esto puede provocar confusiones a la hora de que los niños comprendan la diferencia entre el bien y el mal, la forma de enfrentarse a situaciones banales, ante la pregunta si creen que la representación de esta violencia puede influir en la normalización e imitación por parte de los más jóvenes, más de la mitad votó que sí, totalmente, pero es interesante ver que son los más jóvenes los que creen que afecta pero no mucho, y luego son las de 41 a 65 años las que más piensan que no les afecta.

A continuación, vamos a hablar de la desensibilización ante la violencia, que atendiendo a Sánchez (2018), si va acompañada de la normalización, puede conllevar a que el individuo se muestre reacio ante las conductas interiorizadas, lo cual facilita que esta llegue a llevarse a cabo, y también ser tolerada por la sociedad en su conjunto. Teniendo esto en cuenta, es muy interesante observar la pregunta de cómo ha cambiado la forma de los encuestados de reaccionar ante la violencia de los medios. De 430 respuestas, un 44.4% señaló que ya no les afecta tanto como antes, y un 12.8% puso que ya no les afecta nada. Estas dos respuestas están mayoritariamente conformadas por los grupos de edad de 14 a 17 y 18 a 25 años de edad, es decir, los más jóvenes. Siendo estos los que han crecido rodeados de este bombardeo de imágenes sin censura que les persigue en el día a día.

CONCLUSIÓN.

Es más que evidente que los medios audiovisuales forman parte de nuestra rutina diaria, y que además van a seguir apareciendo cada vez más. Es por esto por lo que se deberían ir haciendo más investigaciones en relación a este tema, para poder ir observando sus cambios y avances, ya que no existen apenas estudios que hagan revisión de este suceso.

Otra conclusión a sacar de esta investigación es que las personas que se han criado desde pequeños con el nivel de tecnología y efectos especiales que tenemos ahora (personas encuestadas entre 14 y 25 años) es más probable que a largo plazo se hagan más insensibles a situaciones violentas.

Gracias a la revisión bibliográfica hemos podido conocer que el comportamiento violento o la falta de empatía que manifiesta la población puede en ocasiones (y entre otros motivos) ser provocado por un excesivo consumo de media violenta o agresiva.

Aun así, esta investigación no queda exenta de limitaciones, ya que por hacer el acceso al cuestionario de forma online, ha sido muy difícil llegar a personas de más de 65 años. También esta investigación podría haber sido bastante más extensa, pero nos hemos tenido que ajustar a las normas de realización del TFG.

BIBLIOGRAFÍA.

20minutos. (2022, marzo 17). *Ucrania denuncia que al menos 53 personas han muerto en un día por los ataques rusos en Chernígov*. www.20minutos.es - Últimas Noticias. <https://www.20minutos.es/noticia/4972056/0/ucrania-denuncia-que-al-menos-53-personas-han-muerto-en-un-dia-por-los-ataques-rusos-en-chernigov/>

Álvarez, N. (2018). *Conozca la diferencia entre agresividad y violencia—La Prensa Latina Media*. <https://www.laprensalatina.com/conozca-la-diferencia-entre-agresividad-y-violencia/>

Arias García, A. N. (2013). *AGRESIÓN Y VIOLENCIA*. 131.

Bandura, A. (1975). *Análisis Del Aprendizaje Social de La Agresión*. Scribd. <https://es.scribd.com/document/343846697/Albert-Bandura-Analisis-Del-Aprendizaje-Social-De-La-Agresion-pdf>

Bandura, A. (2001). *Social Cognitive Theory of Mass Communication*. 35.

Baron, R. A., & Byrne, D. (2005). *Psicología Social*. 606.

Björkqvist, K. (1985). *Violent films of different types and their effect on subsequent aggression with gender, aggressiveness, and autonomic response as mediating variables* (pp. 51-59).

Brändle-Señán, G., Martín-Cárdaba, M.-Á., & Ruiz-San-Román, J.-A. (2011). Riesgo de aparición del efecto boomerang en las comunicaciones contra la violencia. *Comunicar: Revista Científica de Comunicación y Educación*, 19(37), 161-168. <https://doi.org/10.3916/C37-2011-03-08>

Cline, V. B., Croft, R. G., & Courrier, S. (1973). Desensitization of children to television violence. *Journal of Personality and Social Psychology*, 27(3), 360-365. <https://doi.org/10.1037/h0034945>

del Río, P., Álvarez, A., & Álvarez, M. (2004). *Pigmalión. Informe sobre el impacto de la televisión en la infancia*.

Dicaprio, N. S. (1990). *Teorías de la personalidad*.

El Experimento del Muñeco Bobo de Albert Bandura. (2017). <https://www.estudiocriminal.eu/blog/el-experimento-del-muneco-bobo-de-albert-bandura/>

Equipo Editorial, E. (2021). Medios Audiovisuales—Concepto, historia y características. *Concepto*. <https://concepto.de/medios-audiovisuales/>

Fernández Villanueva, C., Revilla Castro, J. C., & Davila De Leon, M. C. (2018). Morbidity: Discourses about broadcasting and gazing of violence on news. *Athenea Digital. Revista de pensamiento e investigación social*, 18(2), 1941. <https://doi.org/10.5565/rev/athenea.1941>

Fernández Villanueva, C., Revilla Castro, J., González Fernández, R., & Lozano Maneiro, B. (2013). *Violencia en la televisión. ¿Desagradable, interesante, o morbosa?* (68.^a ed.). Revista Latina de Comunicación Social. <https://doi.org/10.4185/RLCS-2013-991>

Fuenzalida, V. (2021). *Audiovisual y Niños Señal audiovisual infantil de calidad1*. https://www.academia.edu/50166417/Audiovisual_y_Ni%C3%B1os_Se%C3%B1al_audiovisual_infantil_de_calidad1

García, L. A. F. (2020). *IMPACTO DE LOS MASS MEDIAS EN LA NORMALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA ESTUDIO DE CASO: PREADOLESCENTES, ESCOBEDO, NUEVO, LEÓN, 2018-2019*. 258.

Garrido Lora, M. (2002). *La fascinación por la violencia televisiva*. <https://idus.us.es/handle/11441/11720>

González-Fernández, S. (2017). *LA VIOLENCIA COMO CULTURA: UNA ESPIRAL HACIA LA DESTRUCCIÓN*.

Groebel, D. J. (1999). *LA VIOLENCIA EN LOS MEDIOS. ESTUDIO GLOBAL DE LA UNESCO*. 15.

Groebel, J., & Hinde, R. A. (1989). *Aggression and War: Their Biological and Social Bases*. Cambridge University Press.

Hikal, M. W. (2016). *APRENDIZAJE CRIMINAL DESDE LOS POSTULADOS DE ALBERT BANDURA Y SU ARTICULACIÓN CON LA POLÍTICA CRIMINAL*. 12.

Hikal, W., & Herrero, C. H. (2013). *Criminología psicológica*.

Huesmann, L. R. (1998). The role of social information processing and cognitive schema in the acquisition and maintenance of habitual aggressive behavior. En *Human aggression: Theories, research, and implications for social policy* (pp. 73-109). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-012278805-5/50005-5>

Jiménez, J. S. F. G., & Serrano, M. de L. P. (2014). Desensibilización a la violencia una revisión teórica para la delimitación de un constructo. *Uaricha*, 11(25), 70-81.

Malmierca, D. (2017). *Aprender a convivir con las pantallas: ¿le dejo la tablet a mis hijos?* Comunidad de Madrid, Dirección General de la Familia y el Menor, Consejería de Políticas Sociales y Familia.

Menor Sendra, J., & López de Ayala, M. C. (2019, octubre 17). Influencia de la violencia de los medios de comunicación: Guía de buenas prácticas. *REDCON*. <https://www.redesyconvergencia.com/influencia-de-la-violencia-de-los-medios-de-comunicacion-guia-de-buenas-practicas/>

Molleda, C. B. (2001). *Análisis de la violencia en televisión y su repercusión en la infancia*. 64.

Mullin, C. R., & Linz, D. (1995). Desensitization and resensitization to violence against women: Effects of exposure to sexually violent films on judgments of domestic violence

victims. *Journal of Personality and Social Psychology*, 69(3), 449-459. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.69.3.449>

Navas, A. L. (2005). Reflexiones sobre los efectos de las imágenes de dolor, muerte y sufrimiento en los espectadores. *Comunicar*, 25. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15825076>

Ontiveros, L. (2014). *¿Cuánta televisión deben ver?* Fundación Española del Corazón. <https://fundaciondelcorazon.com/corazon-facil/blog-impulso-vital/2677-icuantatelevision-deben-ver.html>

Penalva-Verdú, C. (2002). *El tratamiento de la violencia en los medios de comunicación*. <http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/2888>

Pérez Porto, J., & Merino, M. (2022). *Definición de ontogenia—Definicion.de*. Definición.de. <https://definicion.de/ontogenia/>

Ramírez, J. M. (2007). *TELEVISIÓN Y VIOLENCIA*. 24.

Rice, F. P. (1999). *Adolescencia: Desarrollo, relaciones y cultura*. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=320028>

Rodríguez, J. M. A., Rivas, M. J. M., & Fernández, M. E. de la P. (1999). Efectos de la visión de escenas violentas en la conducta agresiva infantil. *Psicothema*, 11(1), 27-36.

Rojas O, V. (2008). Influencia de la televisión y videojuegos en el aprendizaje y conducta infanto-juvenil. *Revista chilena de pediatría*, 79, 81-85. <https://doi.org/10.4067/S0370-41062008000700012>

Rowell Huesmann, L. (1988). An information processing model for the development of aggression. *Aggressive Behavior*, 14(1), 13-24. [https://doi.org/10.1002/1098-2337\(1988\)14:1<13::AID-AB2480140104>3.0.CO;2-J](https://doi.org/10.1002/1098-2337(1988)14:1<13::AID-AB2480140104>3.0.CO;2-J)

Sánchez, D. M. (2018). Contar el delito. Una interpretación del nacimiento social del delito a través de las series y programas de televisión. . . *ISSN*, 27.

Santaularia, I. (2009, junio 3). *EL MONSTRUO HUMANO | ISABEL SANTAULARIA*.

Templeman, D. (2018, junio 12). *Así reacciona tu cerebro al ver o leer historias de crímenes reales*. ElHuffPost. https://www.huffingtonpost.es/2018/06/12/asi-reacciona-tu-cerebro-al-ver-o-leer-historias-de-crimenes-reales_a_23421158/

Terán, J. O. G. de. (2007). Cine y violencia. *EA, Escuela abierta: revista de Investigación Educativa*, 10, 91-100.

Tiempo de pantalla y los niños: MedlinePlus enciclopedia médica. (2021). <https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000355.htm>

Villanueva, C. F., Bilbao, R. D., Castro, J. C. R., & Anagnostou, A. (2004). Formas de legitimación de la violencia en TV. *Política y Sociedad*, 41(1), 183-199.

ANEXO.

Cuestionario sobre la influencia de los medios audiovisuales en la percepción de la violencia.

1. Género:

- Masculino.
- Femenino.
- Otro.

2. Edad:

- 14 – 17
- 18 – 25
- 26 – 40
- 41 – 65
- +65

3. Últimos estudios finalizados:

- Primaria
- ESO
- Bachillerato
- Estudios universitarios (grado, máster o doctorado)
- Formación profesional
- No tengo estudios

4. En tu tiempo libre ¿realizas alguna de estas actividades?

- Ver películas
- Ver series
- Jugar a videojuegos
- No realizo ninguna de estas actividades
- Consumo otro tipo de contenido audiovisual

5. Si consumes películas o series, ¿qué géneros prefieres? (elegir máximo 3):

- Acción
- Comedia
- Ciencia ficción
- Terror
- Romance
- Suspense
- Fantasía
- Gore
- NS/NC
- Otro

6. Si te encuentras ante un escenario violento (accidente de tráfico, pelea, agresión, robo, etc) ¿Cuál sería tu primera reacción?

- Quedarme mirando
- Grabar con el móvil
- Pedir ayuda
- Pasar de largo
- Intervenir
- NS/NC

7. ¿Ves las noticias en televisión a diario?

- Sí
- No
- Casi a diario

8. Si has respondido afirmativamente a la pregunta anterior ¿cuántas veces al día?

- Una
- Dos
- Más de dos

9. Al ver noticias sobre Ucrania-Rusia, ¿cómo te sientes? (puedes elegir varias):

- Muy preocupado
- Tranquilo
- Triste
- Nervioso
- Contento
- Indiferente
- NS/NC

10. ¿Crees que hoy en día se muestran escenas demasiado explícitas a la hora de enseñar muertes, suicidios, agresiones, etc?

- Sí
- No
- NS/NC

11. Cuando aparece una escena de violencia explícita en la televisión, ¿qué sueles hacer?

- Aparto la mirada
- Miro porque no me afecta
- Miro porque me produce curiosidad ver lo que pasa
- Miro porque disfruto viendo este tipo de escenas
- Cambio de canal
- NS/NC

12. Atendiendo a la web Nemours KidsHealth “Un niño estadounidense promedio verá 200.000 actos violentos por televisión cuando tenga unos 18 años de edad.” ¿Te sorprende este dato?

- Sí
- No
- NS/NC

13. Al ver escenas explícitas de violencia en televisión ¿qué sientes? (puedes elegir varias):

- Indiferencia
- Satisfacción
- Las veo innecesarias
- Rechazo
- Excitación
- NS/NC

14. En algunas películas o series, hay personajes "buenos" como superhéroes o policías, que se pelean con personajes "malos", criminales o supervillanos, ¿Crees que esta forma de violencia (la relacionada con la justicia) es la más representada?

- Sí
- No
- NS/NC

15. Si tu respuesta anterior ha sido afirmativa, ¿crees que esto puede influir en la normalización e imitación de la violencia por parte de los más jóvenes?

- Sí, totalmente
- Sí, pero no mucho
- No
- NS/NC

16. ¿Cómo de frecuente te parece esta violencia ligada a la justicia? Siendo el 1 nada frecuente y el 5 muy frecuente.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

17. ¿Dejarías de ver una película/serie porque crees que es demasiado violenta?

- Sí
- No
- NS/NC

18. ¿Crees que las escenas de violencia son cada vez más explícitas en medios de comunicación/series/películas/videojuegos?

- Sí
- No
- NS/NC

19. ¿Crees que tu forma de reaccionar ante la violencia presentada en televisión ha cambiado a lo largo de los años?

- Sí
- No
- NS/NC

20. Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿cómo ha cambiado?

- Me afecta, pero no tanto como antes.
- Me afecta más que antes, es decir, soporto menos verla.
- Ya no me afecta nada.
- NS/NC

21. En 1993, dos jóvenes mataron a golpes a un niño de dos años tras ver escenas similares en la película “El Muñeco Diabólico”. ¿Te sorprende?

- Sí
- No
- NS/NC